

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA YASHIL IQTISODIYOT DASTURLARI

¹Pulatova Dildora Abdushukrovna, ²Azizova Nazira Toxtayevna

¹TDIU professor-o‘qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq
markazi bo‘lim boshlig‘i

²TDSHU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194316>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilayotgan dasturlar, ularning iqtisodiy va ekologik ta’siri, mavjud muammolar va istiqbollarni tahlil qilingan. Yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha olib borilayotgan strategiyalar ilmiy-uslubiy yondashuv asosida o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik strategiya, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik barqarorlik, Markaziy Osiyo.

Kirish

So‘nggi o‘n yillikda dunyo miqyosida iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik muammolarning keskinlashuvi yashil iqtisodiyotga o‘tishni global ustuvor yo‘nalish sifatida shakllantirdi. Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘tishni ekologik barqarorlik va resurslardan oqilona foydalanish bilan uyg‘unlashtiruvchi yangi model bo‘lib, u tabiiy muhitga minimal zarar yetkazgan holda iqtisodiy faoliyat yuritishga imkon yaratadi.

Markaziy Osiyo davlatlari — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston — bu jarayonda muhim o‘rin tutadi. Mintaqa iqtisodiyotlari, asosan, xomashyo eksportiga bog‘langan bo‘lib, ekologik jihatdan sezuvchan hududlar hisoblanadi. Shu bois, bu davlatlar yashil iqtisodiyotga o‘tishda nafaqat global ekologik xavfsizlikni ta’minlash, balki milliy iqtisodiy modelni diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega.

Bugungi kunda mintaqa davlatlari BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM), Parij iqlim bitimiga va boshqa xalqaro tashabbuslarga qo‘shilgan holda, yashil energetika, chiqindilarni boshqarish, suv resurslarini tejash va ekologik ongni oshirish yo‘nalishlarida turli strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Ushbu maqola mazkur davlatlarda yashil iqtisodiyot sohasida qabul qilingan dasturlarni solishtiradi, mavjud muammolarni tahlil qiladi hamda istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlaydi.

Tahlil va natijalar

Yashil iqtisodiyot — bu ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi va resurslardan oqilona foydalanishni o‘z ichiga oluvchi iqtisodiy model bo‘lib, u nafaqat iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash, balki atrof-muhit muhofazasini ham ko‘zda tutadi. XXI asrda global miqyosda iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik inqirozlarning kuchayishi yashil iqtisodiyotga o‘tishni har bir davlat uchun strategik zaruratga aylantirdi. O‘zbekiston ham ushbu yo‘nalishda faol harakatlarni boshlab, xalqaro majburiyatlarni o‘z zimmasiga olgan va milliy darajadagi muhim hujjatlarni qabul qilgan.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha bir nechta muhim rasmiy hujjatlar va tashabbuslar mavjud:

"Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026" (PF-60-son, 28.01.2022). Bu strategiyada ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni boshqarish va atmosfera havosining sifati kabi yo‘nalishlar alohida ustuvor deb belgilangan.

“Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo‘yicha 2024–2030-yillarga mo‘ljallangan chora-tadbirlar dasturi” tasdiqlandi. Bu qaror asosida 2030-yilgacha umumiy energiya ishlab chiqarishning 40 foizini qayta tiklanuvchi manbalar tashkil etishi rejalashtirilgan.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

2023-yil yakuniga ko‘ra, mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 10 foizga yaqini QTM hisobiga to‘g‘ri keldi. Nurafshon, Zarafshon, Jizzax va Samarqandda quvvati 100–500 MVt bo‘lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga

tushirildi yoki qurilishi boshlandi. 2024–2030-yillarda jami 12 GVt qayta tiklanuvchi energiya quvvatlari qurilishi rejalashtirilgan.

Davlat idoralari, korxonalar va ijtimoiy soha obyektlarida LED texnologiyalar, issiqlik izolyatsiyasi va zamonaviy isitish tizimlari joriy etilmoqda.

Energiya samaradorligiga oid davlat dasturlari orqali yillik yo‘qotishlar 8–10 foizga kamaytirilmoqda.

2022–2023-yillarda Toshkent shahri, Buxoro va Namangan viloyatlarida maishiy chiqindilarni ajratib yig‘ish va qayta ishlash bo‘yicha zamonaviy poligonlar barpo etildi. 2025-yilgacha maishiy chiqindilarning qayta ishlanish darajasi 27% dan 40% gacha yetkazilishi ko‘zda tutilgan.

Qishloq xo‘jaligida tomchilatib sug‘orish texnologiyalari 2023-yilda 500 ming gektardan ortiq yer maydonlarida joriy etildi. Yevropa Ittifoqi, UNDP va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda suv tejevchi texnologiyalarni joriy qilish bo‘yicha 30 dan ortiq loyiha amalga oshirilmoqda.

Elektromobillar soni 2023-yilda 7 mingdan oshdi, 2025-yilgacha bu raqam 50 mingga yetkazilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida 2022-yildan boshlab ekologik toza elektr avtobuslar harakatga keltirildi.

Shunga qaramay, yashil iqtisodiyotga o‘tishda qator muammolar saqlanib qolmoqda:

Mahalliy texnologik ishlab chiqarishning yetishmasligi;

Moliya manbalarining cheklanganligi va investorlar uchun to‘liq kafolatlarning yo‘qligi;

Ekologik ta’lim va aholi o‘rtasida yashil madaniyatning pastligi;

Normativ-huquqiy baza va ekologik standartlarning rivojlanmaganligi.

2021-yil oktabr oyida Qozog‘iston hukumati “Yashil Qozog‘iston” milliy loyihasini amalga oshirishga kirishdi. Uning maqsadi aholi uchun ekologik barqaror yashash muhitini yaratish va mamlakatdagi ekologik vaziyatni yaxshilash. Ushbu formula atmosfera havosining sifatini yaxshilash, chiqindilarni samarali boshqarish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, Balxash va Shimoliy Orol dengizining noyob ekotizimlarini va biologik xilma-xillikni saqlash, shuningdek, aholini ekologik

tarbiyalash bo'yicha ishlarni nazarda tutadi. 2021–2025 yillar davomida ushbu muammolarni hal qilish uchun 1,413 milliard tengge miqdorida mablag' ajratildi.

Ta'kidlash joizki, BMTning 2023 yilga mo'ljallangan suv hisobotida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, Qozog'istonda suv resurslarini saqlash masalasi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Qozog'istonda er osti suvlarining kamayishi yiliga 100-200 kub kilometr ga etadi, bu sug'orish va shahar suv ta'minoti uchun intensiv suv olish bilan bog'liq. Umuman olganda, Markaziy Osiyoda aholi jon boshiga qayta tiklanadigan suv resurslari (IRWR) qisqarishi kuzatilmoqda, bu esa jahon standartlari bo'yicha allaqachon past.

Qozog'iston Respublikasi Hukumatining 2023-yil 22-sentabrdagi 828-son qarori bilan "Yashil Qozog'iston" 2024-yil 1-yanvardan boshlab o'z faoliyatini to'xtatadi. Ushbu qarordan avval Oliy Hisob palatasining hisoboti e'lon qilingan bo'lib, unda to'qqizta milliy loyihadan yettitasi past samaradorlik, qolgan ikkitasi esa o'rtacha samaradorlikka ega, degan xulosaga keldi. Yashil Qozog'istonga kelsak, Oliy Hisob palatasi rejaning 80% miqdorida moliyalashtirish mavjudligini va loyiha ko'rsatkichlariga 78% ga erishilganligini va loyiha samaradorligining pastligini qayd etdi.

Qirg'iziston Respublikasi tog'li davlat bo'lib, hududining deyarli 90% dengiz sathidan 1500 m balandlikda joylashgan. Respublika hududining qariyb 30 foizini tekislik va vodiylar, 70 foizini baland tog'lar tashkil etadi, ular asosan Tyan-Shan tog' tizmalariga mansub, nisbatan kichikroq qismi Pomirda joylashgan.

Qirg'iziston Respublikasi o'z hududi bo'yicha kichik davlat (dunyo yerlarining 0,13%) bo'lishiga qaramay, u ancha yuqori turlar xilma-xilligiga ega – dunyodagi flora turlarining taxminan 2% va fauna turlarining 3% dan ortig'i, ayrim o'simlik va hayvon turlari endemik hisoblanadi.

Qirg'iziston Respublikasining turlar xilma-xilligi turli ekotizimlardagi o'simliklar, viruslar, bakteriyalar va hayvon organizmlari bilan ifodalanadi va 26500 dan ortiq turni tashkil etadi.

Yashash muhitining parchalanishi va turlarning umumiy yashash maydonining qisqarishi, shuningdek antropogen ta'sirlarning biotsenologik oqibatlari turlar xilma-

xilligining pasayishiga olib keladi. Shunday qilib, Qirg'iziston Respublikasi Qizil kitobi ro'yxatiga noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan hayvonlar va o'simliklarning 202 turi kiritilgan.

Oxirgi 100 yil ichida inson faoliyati natijasida ba'zi turlar butunlay yo'q bo'lib ketgan, boshqalari esa yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Yirik va o'rta sutemizuvchilar faunasida 1 tur (yo'lbars) yo'qolib ketgan, 15 turi xavf ostida; qushlar faunasida - 4 tur yo'q bo'lib ketgan, 26 tur xavf ostida; florada yo'qotishlar kamroq; Bitta tur yo'q bo'lib ketdi, 56 tur yo'qolib ketish xavfi ostida. Hasharotlarning 150 ga yaqin turi va boshqa umurtqasiz hayvonlarning 30 dan ortiq turlari yo'qolib ketish xavfi ostida, 2 turi esa Qirg'iziston Respublikasida haqiqiy yo'qolib ketgan deb hisoblanadi.

Ko'pgina hayvonlar turlarining ekotizimlar faoliyati va ularning barqaror mavjudligini saqlashdagi roli to'liq o'rganilmagan. Turlarning xilma-xilligini inventarizatsiya qilish va monitoring qilish tizimli ravishda, asosan, alohida guruhlar uchun amalga oshirilmaydi.

Tabiiy ekotizimlarni saqlash va tiklashni hisobga olish davlat va jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanishi kerak, chunki bu avlodlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi va kelajakda iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini kafolatlaydi.

Nisbatan kichik umumiy maydoniga (5,61%) qaramay, Qirg'iziston Respublikasi o'rmonlari ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqlimni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Qirg'iziston Respublikasi o'rmonlari to'rt xil: yong'oq, archa, archa va tekislik o'rmonlari bilan ifodalanadi. Mamlakatdagi barcha o'rmonlar muhofaza qilinadi.

Mamlakat bo'ylab o'rmonlar maydonini ko'paytirish maqsadida har yili 1000 gektardan ortiq maydonga o'rmon ekinlari ekiladi, shundan 65-80% tog' yonbag'irlarida. Tabiiy ekotizimlarni saqlashga yordam beradigan o'rmon ekinlarini ekishni ko'paytirish tendentsiyasi ekologik barqarorlikni ta'minlashning ijobiy omilidir.

O'rmon xo'jaligining tabiiy va xo'jalik hisobi tizimini joriy etish bo'yicha ishlar boshlandi. O'rmon resurslarini hisobga olish mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotiga o'rmon xo'jaligining real hissasini ko'rsatish imkonini beradi. Shunday qilib, 2014

yilda o'rmon xo'jaligining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 0,05 foizni, o'rmon hisobi bo'yicha tajriba hisob-kitoblari doirasida esa 1,24 foizni tashkil etdi. O'sish, asosan, yog'och bo'lmagan mahsulotlarni kiritish bilan bog'liq.

Bugungi kunda o'rmonlar uchun asosiy xavf mahalliy aholining tabiiy resurslardan noratsional foydalanishidan kelib chiqadi. Ekin maydonlari va yaylovlarning etishmasligi, boshqa daromad manbalarining yo'qligi mahalliy aholini hayotni saqlab qolish uchun o'rmon resurslaridan faol foydalanishga majbur qiladi. Insonning o'rmon resurslariga ta'siri doimiy ravishda ortib bormoqda va o'rmonlarning asta-sekin tanazzuliga, so'ngra hududlarning o'rmonlarning kesilishiga olib keladi.

O'rmonlarning kesilishi va yerlarning tanazzulga uchrashi biologik xilma-xillikning yo'qolishining asosiy sabablari hisoblanadi. Respublikada chorva mollari sonining barqaror o'sishi kuzatilmoqda, ularning tartibga solinmagan va tizimsiz o'tlatilishi mamlakat umumiy hududining 40 foizini va qishloq xo'jaligi erlarining 85 foizini tashkil etuvchi yaylovlar ekotizimlarining buzilishiga olib keladi; Bu muammolarni hal qilish uchun yer (ayniqsa yaylov) va o'rmon resurslarini barqaror boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Agrotsenozlar va shahar landshaftlarining rivojlanishi tufayli dengiz sathidan 500 metrdan 1000 metrgacha balandlikdagi vodiy hududlari va tog'lararo havzalarning dasht va chala cho'llari maydonlari doimiy ravishda qisqarib bormoqda. Bu ekotizimlarda o'simlik va faunaning cho'l va cho'l turlari, jumladan, kamyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlari: cho'l o'simliklari, sudralib yuruvchilar, qushlarning dasht turlari, sutemizuvchilar yashaydi.

Yerdan beqaror foydalanish amaliyoti va sug'orish suvidan qishloq xo'jaligi maqsadlarida noto'g'ri foydalanish salbiy o'zgarishlarga olib keladi, botqoqlanish, sho'rlanish yoki tuproq eroziyasiga olib keladi.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: 1) tabiiy ekotizimlar yukini tartibga solish; 2) tabiiy muhitni saqlash va tiklash; 3) ekotizim xizmatlaridan barqaror foydalanish; 4) rejalashtirish va rivojlantirish jarayonlarida ekotizimlar va biologik xilma-xillikning qiymati hisobga olinishini ta'minlash; 5) aholi

o'rtasida ekologik madaniyatni va biologik turlarga nisbatan g'amxo'r munosabatni shakllantirish.

1) Tabiiy ekotizimlarga yukni tartibga solish.

Ushbu maqsadga atrof-muhitga ta'sirni baholash kabi rejalashtirish vositalari va biologik xilma-xillikni hisobga olgan holda rag'batlantirish choralari kabi iqtisodiy vositalar bilan qo'llab-quvvatlanadigan sektorlar va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi muloqot orqali erishiladi.

Choralar Qirg'iziston Respublikasining 1996 yil 26 iyuldagi 40-sonli Qonuniga muvofiq qo'shilgan Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konventsiya (Rio-de-Janeyro, 1992 yil 5 iyun) doirasida ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida erkaklar va ayollar duch keladigan turli xil xavflarni hisobga olishga qaratilgan bo'ladi milliy va xalqaro jarayonlar doirasida gender majburiyatlari to'g'risida;

2) tabiiy muhitni saqlash va tiklash.

Ushbu chora-tadbirlar biologik xilma-xillikni saqlashga landshaft yondashuvini ilgari surish, tarkibiy ichki xilma-xillikni va tabiiy ekotizimlarning zarur doirasini, shu jumladan alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tartibga solinadigan tabiatdan foydalanishning turli rejimlari bilan bog'laydigan ekologik yo'laklarni yaratish orqali rag'batlantirishga qaratilgan.

Eng avvalo, tabiiy ekotizimlar degradatsiyasi mezonlari, standartlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish, tabiiy yashash joylarining holati, asosiy ekotizimlardagi bioxilma-xillik bo'yicha tadqiqotlar olib borish, tabiiy yashash joylarining o'zgarishi yoki degradatsiyasi chegaralarini belgilash bo'yicha tavsiyalar tayyorlash rejalashtirilgan. Biologik xilma-xillikni saqlash monitoringi jarayoniga mahalliy aholi vakillaridan ayollar va erkaklar teng ravishda jalb etilishi rejalashtirilgan.

3) ekotizim xizmatlaridan barqaror foydalanish.

Tabiiy resurslar va biologik xilma-xillikni saqlash ulardan foydalanishdan voz kechishni anglatmaydi. Gap hozirgi va kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida ulardan oqilona foydalanish haqida bormoqda. Agar bioresurslarni iqtisodiy baholash mumkin bo'lsa, ularni saqlashga investitsiyalar

erishilgan foydani ko'rsatish orqali oqlanishi mumkin (ya'ni, iqtisodiyot uchun ijobiy oqibatlarni baholash yoki atrof-muhitni muhofaza qilish choralari qabul qilingandan keyin turmush sharoitini yaxshilash).

Yerdan foydalanishni rejalashtirish va o'rmonlarni barqaror boshqarishda landshaft yondashuvini qo'llash hamda ekotizim xizmatlarini baholash vositalarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Biologik xilma-xillik resurslarini baholashda ulardan erkaklar ham, ayollar ham foydalanishi hisobga olinadi.

O'rmon xo'jaligi sohasida tajriba o'rmon xo'jaliklari uchun o'rmon xo'jaligini kompleks boshqarish rejalarini ishlab chiqish, shu jumladan boshqaruv va boshqaruv mas'uliyatini mahalliy darajaga ko'proq yuklash rejalashtirilgan. sertifikatlashtirish va markalash standartlaridan foydalanishni rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda;

4) rejalashtirish va rivojlantirish jarayonlarida ekotizimlar va biologik xilma-xillik qiymati hisobga olinishini ta'minlash.

Ushbu chora-tadbirlar bioxilma-xillikni milliy boylik sifatida iqtisodiy baholashning umummilliy tizimini yaratishga qaratilgan. Biologik xilma-xillikni saqlash masalalari, shu jumladan biologik xilma-xillik qiymatini milliy va mahalliy rivojlanish strategiyalari, rejalashtirish jarayonlari hamda Milliy hisoblar tizimiga (Milliy hisoblar tizimiga) kiritilishi ko'zda tutilmoqda, bu esa bioxilma-xillikni saqlash va qarorlar qabul qilish jarayonida bioxilma-xillikni saqlash va barqaror foydalanish bilan bog'liq xarajatlar va foydalarni hisobga olishga yordam beradi.

Bu vazifa, shuningdek, bioxilma-xillik monitoringi sifati va hisobga olish usullarini oshirish, yangi texnologiyalar va bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha axborot va ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirish, shu jumladan elektron vositalardan foydalanishning idoralararo mexanizmini ishlab chiqishga qaratilgan. Ayollar bioxilma-xillikni saqlash milliy strategiyasi va harakat rejasini ishlab chiqishda teng darajada va samarali ishtirok etadilar.

Tojikiston Respublikasi 2023–2037-yillar uchun “Yashil iqtisodiyot strategiyasi”ni qabul qilib, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona

foydalanish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishni maqsad qilgan. Ushbu strategiya BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari, Parij iqlim bitimi va boshqa xalqaro ekologik tashabbuslarga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, u Tojikistonning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va energiya samaradorligini oshirish borasidagi harakatlarini muvofiqlashtiradi.

Strategiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish – Tojikiston Respublikasi elektr energiyasining 90 foizdan ortig'ini gidroenergetika orqali oladi. Strategiya ushbu salohiyatdan yanada samarali foydalanish va kichik GESlar (gidroelektr stansiyalar) qurishni ko'zda tutadi.

2. Energiya samaradorligini oshirish – sanoat va kommunal sektor uchun energiyani tejash bo'yicha texnologik modernizatsiya dasturlari ishlab chiqiladi.

3. Ekologik toza qishloq xo'jaligi – agrotexnika jarayonlarida zararli kimyoviy vositalarni kamaytirish, organik dehqonchilik usullarini qo'llash targ'ib qilinadi.

4. Atrof-muhitni muhofaza qilish – suv, havo va yer resurslarini ifloslanishdan asrash, chiqindilarni boshqarish tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

5. Ekologik ta'lim va xabardorlikni oshirish – aholining ekologik madaniyatini shakllantirish, maktab va universitetlarda yashil iqtisodiyot fanlarini joriy qilish rejalashtirilgan.

6. Xalqaro investitsiyalarni jalb etish – Yashil loyihalarga xalqaro moliyaviy institutlar (masalan, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki) tomonidan qo'llab-quvvatlash kutilmoqda.

Strategiyaga muvofiq, Tojikiston hukumati 2037-yilga qadar elektr energiyasining kamida 98% ini qayta tiklanuvchi manbalardan olish, chiqindilarni qayta ishlash darajasini 40% ga yetkazish va sanoat sohasida karbonat chiqindilarini 30% ga kamaytirishni rejalashtirmoqda.

Shuningdek, ushbu strategiyaning ijrosini ta'minlash uchun milliy yashil fond tashkil etiladi va "yashil sertifikatlash tizimi" joriy etiladi. Bu esa, korxonalar va loyihalarni ekologik mezonlar asosida baholash imkonini beradi.

Tojikistonning geografik va gidrologik sharoitlari uni mintaqada yashil energiya yetkazib beruvchi asosiy davlatga aylanishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, 2023–2037-yillardagi strategiya nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki Tojikiston iqtisodiyotining eksport salohiyatini ham oshirishi kutilmoqda.

Yashil iqtisodiyot dasturlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi quyidagi omillarga bog'liq: hukumat siyosati, xalqaro hamkorlik, texnologik rivojlanish va aholining ekologik madaniyati. Markaziy Osiyo davlatlari bu yo'nalishda bir qator muammolarga duch kelmoqda:

- Texnologik infratuzilmaning past darajasi;
- Moliyalashtirishda xalqaro resurslarga bog'liqlik;
- Yashil iqtisodiyotni targ'ib qiluvchi qonunchilik bazasining cheklanganligi;
- Raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning sustligi.

Shu bilan birga, istiqbolli imkoniyatlar ham mavjud:

- Yevropa Ittifoqi va Osiyo Taraqqiyot Banki kabi tashkilotlar tomonidan moliyaviy ko'mak;
- Ekologik toza mahsulotlarga global talab ortib bormoqda;
- Mintaqaviy hamkorlik orqali yagona yashil texnologiyalar bozorini shakllantirish imkoniyati mavjud.

Xulosa va tavsiyalar

Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Har bir mamlakat o'z resurslari va imkoniyatlaridan kelib chiqib, bu borada o'z strategiyasini shakllantirgan. Kelgusida mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, texnologik transformatsiyani rag'batlantirish va ekologik ta'limni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. http://www.portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=26590
2. Umurzakov, B., and M. Vohidova. "The need to create economic integration in Central Asia." *Journal of Legal Studies* 6.2017 (2017): 54-69.
3. Khasanovna, V. M. "Development of transboundary trade and economic relations in Central Asia." *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance* 1.4 (2020): 24-34.